

ПОВЫШЕНИЕ НАВЫКОВ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕО ПЛАТФОРМЫ YOUTUBE В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ

Ойбек Тошматов¹

¹ Заведующий кафедры иностранных языков
Ташкентского государственного юридического университета
(toshmatovo86@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5813027>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 декабря 2021 г.
Утверждено: 20 декабря 2021 г.
Опубликовано: 25 декабря 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Онлайн-обучение, навыки разговорной речи, YouTube, контент

АННОТАЦИЯ

Видео на YouTube - это одно из альтернативных решений в обучении разговорной речи. В этом исследовании предпринята попытка найти применение видеороликов YouTube для улучшения разговорных навыков учащихся и процесс преподавания с использованием видеороликов YouTube. Исследование было проведено среди студентов первого курса Ташкентского государственного юридического университета 2021 году. Субъектом этого исследования были выбраны 85 учащихся 1го курса в нефилологического ВУЗа. Данные были получены в результате оценки выступлений и интервью, а затем проанализированы с использованием постоянного сравнительного метода и описательной статистики. Это исследование показало, что видео на YouTube в качестве учебного материала по английскому языку улучшило разговорные навыки студентов, включая беглость, словарный запас, произношение, грамматику и контент. Таким образом, можно сделать вывод, что использование видео на YouTube способно улучшить навыки устной речи учащихся в онлайн-обучении. Дальнейшее изучение может касаться использования видео на YouTube для обучения английского языка, таким как чтение и письмо.

1. Вступление

Распространение коронавируса (Covid-19) значительно повлияло на систему образования в нашей стране. Способствуя развитию онлайн обучения. Система онлайн-обучения - это альтернативное решение для обучения английскому языку, особенно разговорному.

Разговорный язык чрезвычайно отличается от письменного в том, что касается словарного запаса, произношения, грамматики и беглости. На самом деле, у студентов возникают проблемы с активным и спонтанным общением на английском языке, хотя у них достаточно словарного запаса, чтобы выразить свои идеи и чувства, они все еще не знают, как их выразить.

Более того, студенты утверждают, что устная речь сложнее, чем чтение, письмо или слушание по двум причинам. Во-первых, разговорная речь актуален в реальном мире. Обычно человек, с которым мы общаемся, ждет, когда мы начнём разговор в это время. Во-вторых, когда мы говорим, мы не можем редактировать и пересматривать то, что мы хотим сказать, как мы можем это сделать в письменной форме.

Некоторые из проблем в процессе преподавания и обучения в языковом классе заключаются в следующем:

- 1) Некоторые студенты боятся совершать ошибки перед своими одноклассниками.
- 2) Несколько студентов продолжали спрашивать своих друзей об английской лексике, чтобы сочинять стихи.
- 3) Студенты сталкиваются с трудностями при устном выражении своего мнения.
- 4) Студентам нужно много времени, чтобы сочинить и прочитать стих.
- 5) Некоторые студенты не уверены, о чем они говорят. Результаты хвастовства показали, что другими проблемами в знании английского языка были грамматика, беглость и произношение.

Саюри (2016) столкнулась с этими проблемами. В его исследовании студенты сталкиваются с проблемами в английском языке, связанными с произношением, беглостью, грамматикой и словарным запасом. Студенты также демонстрируют другие проблемы, которые получены

помимо личной информации студентов, а именно неуверенность в себе, боязнь ошибиться, смущение других, нервозность, пребывание на английском языке, никогда не практикующихся, и нечего сказать (Саюри, 2016). В том же случае утверждается, что у студентов возникают проблемы с самовыражением в разговорной речи, потому что они неохотны, нерешительны и боятся ошибиться, из-за отсутствия достаточного словарного запаса и отсутствия практики, из-за чего студентам трудно свободно произносить звуки на английском языке. Студенты как-то странно выглядели и неохотно разговаривали, потому что им нечего было сказать. Даже если они что-то задумали, им мешает неуверенность, потому что они боятся ошибиться в грамматике, и они колеблются, если другие ученики смеются над ними, когда они делают ошибки (Мейнавати и др., 2020).

Следуя целям и условиям, упомянутым выше, учителю речевого класса очень важно и необходимо приложить все усилия, чтобы превратить некоторые из этих ситуаций в позитивные состояния. Поэтому, исходя из потребностей обучения, YouTube можно использовать в качестве стратегии обучения речи. YouTube был выбран за большой вклад в процесс преподавания и обучения. Он предоставляет много видео контента, который может быть использован для использования в классе. YouTube как средство массовой информации

используется учителями для решения этой проблемы на первом этапе. Халид (2012) определил YouTube как веб-страницу партнерства с видео, на которой пользователи могут загружать, делиться и просматривать видео. По словам Берка (2009) YouTube - это веб-платформа общего доступа, которая позволяет людям легко загружать, просматривать и обмениваться видеоклипами через Интернет через www.YouTube.com, другие веб-страницы, мобильные устройства, блоги и электронную почту (Биёрк и Шнайдер, 2008).

Система образования в нашей стране должна была адаптироваться к ситуации во время пандемии таким образом, чтобы обучение, обычно проводимое лицом к лицу, было заменено онлайн-обучением. Существует множество методов обучения разговорной речи, как в автономном обучении, так и в онлайн-обучении во время пандемии. Дистанционное обучение вызывает множество проблем, таких как недопонимание между преподавателем и учащимися (Абида и др., 2020). Дистанционное обучение - это обучение без личного общения, дистанционное обучение может использовать приложения в виде YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter и т.д. существует так много преимуществ дистанционного обучения, одно из которых очень удобно, тесты можно сдавать в любое время и в любом месте, это помогает улучшить знания английского языка,

Ученые провели исследование, чтобы определить влияние компьютерного обучения языку (CALL) на успеваемость

учащихся. В результате студенты, использовавшие CALL, получили более высокие баллы. (Тошматов и др. 2020) Исследование доказало, что использование онлайн-СМИ положительно влияет на успеваемость студентов (Аль-Нафиса и Аль-Доми, 2017). Кроме того, Ризки (2020) провел исследование, чтобы выяснить взгляды студентов на онлайн-инструменты, которые он назвал quiz let, онлайн-сайты по развитию разговорной речи учащихся, изучающих Английский как иностранный в турецких школах. Результаты этого исследования показали, что некоторые студенты чувствовали мотивацию. Студенты сказали, что занятия с использованием онлайн-инструментов были веселыми и приятными, но некоторые студенты также испытывали трудности, поскольку онлайн-инструменты не могут предоставить достаточно примеров для изучения студентами.

YouTube рассматривается как альтернативная стратегия повышения уровня владения языком студентов. После просмотра видеороликов на YouTube есть надежда, что студенты смогут получить идеи для выступления из реальной среды выступающих, чтобы у студентов была возможность создавать речевые предложения, которые являются имитирующими, интенсивными, отзывчивыми, интенсивными, интерактивными и широкими. Студенты также могут получить новые словарные слова и примеры произношения, которые дают им возможность вносить улучшения. Владение речью было бы лучше, если бы оно подкреплялось реальной средой или действительным материалом в

качестве схемы обучения (Ваэль Абдулрахаман, 2016). Реализация этой стратегии включает этапы, основанные на предыдущей задаче, цикле задач и фазах языка фокусировки. Ожидается, что эта стратегия поможет студентам решить проблемы и улучшить успеваемость учащихся по произношению.

YouTube относится к онлайн-ресурсу, который очень важен в области преподавания и обучения. Эта веб-страница может предоставлять учащимся ежедневные видеоролики о действительных ситуациях, которые могут помочь им улучшить свое понимание и достижения на уроках английского языка. Как отмечали многие исследователи, студенты могут получать положительные сигналы, когда они смотрят клипы, которые являются действительными и реальными (Анвар и др., 2017). Использование видеороликов YouTube для преподавания английского языка в качестве дополнительного материала даст студентам хорошее понимание

и знание их курса. С другой стороны, это может сделать процесс обучения более гармоничным и осмысленным. Кроме того, это дает студентам возможность легче запоминать свои уроки.

Основываясь на наблюдениях в первом классе программы изучения неанглийского языка в 2019-2020 учебном году, когда автор преподавал в классе, существует множество причин, по которым учащиеся не говорят. Это происходит из-за застенчивости

или неуверенности ученика в том, что он говорит по-английски. В предварительном просмотре их изучение английского языка не было оптимальным. Они не используют английский язык в своей повседневной жизни, хотя они благодарны и встречаются. Иногда студенты не обращают внимания, когда они учатся в классе. Они сонные, толком не понимают материал, но стесняются спросить учителя и обычно не пользуются словарем. Они считают, что изучение английского языка является сложным и не является их повседневным языком, поэтому их изучение английского языка не интересует.

Кроме того, COVID-19 глубоко повлиял на преподавания и обучения английскому языку, в котором класс не может проходить очное обучение или они должны проводить виртуальное обучение с помощью онлайн-приложений. Это условие, конечно, влияет на студентов университетов при изучении английского языка, поэтому данное исследование направлено на изучение использования видеороликов YouTube для улучшения разговорных навыков студентов и того, как процесс преподавания и обучения с использованием видеороликов YouTube осуществляется в онлайн классах.

2. Обзор литературы

2.1 Разговорная речь

Разговорная речь является одним из четырех языковых навыков, в которых для многих студентов обучение беглому разговору на английском языке является приоритетным. Это происходит потому, что они используют умение говорить, чтобы поддерживать взаимопонимание в отношениях, влиять на людей и выигрывать или проигрывать переговоры как часть общения (Брин, 2012). Есть несколько методов, которые можно использовать для развития у студентов разговорной речи. Планирование, репетиция, повторение - вот некоторые из методов, которые играют важную роль в повышении разговорного мастерства (Хармер, 2011). В связи с тем, чтобы дать четкое описание того, как улучшить навыки говорения студентов, также важно обсудить тип навыков говорения. По словам Брауна (2004), существуют некоторые различия в микро-навыках и макро-навыках говорения. Микро-навыки - это навыки, связанные с созданием небольших фрагментов языковых единиц, таких как фонемы, морфемы, слова, словосочетания и фразовые единицы. С другой стороны, макро-навыки - это навыки, связанные с овладением более крупными элементами языковых единиц, например, беглостью, дискурсом, функцией, стилем, связностью, невербальной коммуникацией и стратегическими вариантами.

2.2 Оценивание разговорной речи

Торнберри (2005) утверждает, что существует два основных способа оценки разговорной речи. Это целостная оценка и аналитическая подсчет оценка. Целостная оценка использует один балл в качестве основы общего впечатления, в то время как аналитическая оценка использует

отдельная оценка для разных аспектов задач. Каждый из них имеет свои преимущества, когда целостный способ является быстрым и подходящим для неофициальной оценки прогресса. Между тем, аналитическое оценивание занимает больше времени, поскольку требует от учителя учета множества факторов и, вероятно, является более справедливым и надежным. В этом исследовании используется аналитическая система, основанная на Пандия (2013), которая разделена на шесть компонентов, подлежащих оценке, таких как беглость, грамматическая точность, произношение предложений, произношение слов и звуков, интерактивное общение и словарные ресурсы.

2.3 YouTube

Интернет является средством массовой информации, поддерживающим образовательный процесс, и оказывает большое влияние на достижения учащихся в том смысле, что видео в Интернете очень эффективно в мире образования. Кроме того, учителя могут использовать видео в качестве средства преподавания и обучения на уроках английского языка, и это создает интерактивность между учащимися, которая поддерживает социальную

педагогике (Ваэль Абдулрахман, 2016). Согласно (Кабуха и Еляс, 2018), YouTube - это интернет-среда, которая в значительной степени способствует образованию в целом. Кроме того, он предлагает мгновенный доступ к обучающим, культурным видеороликам и языкам со всего мира. Видео на YouTube играет жизненно важную роль в преподавании языка в классах колледжа. Видео на YouTube - это относительно простая стратегия для того, чтобы сделать учебные материалы актуальными и специфичными для изучения английского языка, поскольку они содержат видео от великих ученых, писателей, телеведущих, политиков и других телевизионных программ (Пратама и др., 2020).

2.4 Онлайн-Обучение

Онлайн-обучение - это процесс преподавания и обучения, который использует подключение к Интернету и обучающие платформы. Онлайн-обучение - это процесс обучения, в котором используются информационные технологии, в данном случае с использованием Интернета в качестве метода доставки информации, взаимодействия и упрощения. С другой стороны, Адиджая и Лестанто также объяснили, что онлайн-обучение можно проводить простым способом, поскольку оно опирается только на приложения, подключенные к Интернету. Для продолжения процесса обучения во время этой пандемии можно использовать множество онлайн-платформ, таких как Zoom, Goggle classroom, Goggle meet, Moodle и т.д. Онлайн-платформы способствуют как обучению на основе запросов, так и

независимому обучению, поскольку онлайн-платформы облегчают взаимодействие между преподавателем и учащимися, хотя они и не находятся в одной комнате (Нартинингрум, 2019).

3. Метод

В этом исследовании использовалось исследование действий. Цель исследования состояла в том, чтобы увидеть, как видео на YouTube улучшает навыки речи учащихся в онлайн-обучении. Это исследование действий началось с наблюдения, в ходе которого исследователь обсудил проблему улучшения разговорной речи в онлайн-обучении и выбрал видео на YouTube платформе в качестве материалов для преподавания английского языка. Позже исследователь внедрил видеозаписи YouTube в качестве материала на уроке устной речи, наблюдая за деятельностью студентов во время процесса преподавания и обучения. Результат наблюдения был зафиксирован. Кроме того, после проведения учебного процесса исследователь рассказывает о происшествии в классе как о отражении действия. Исследователь оценивает процесс и результат внедрения видео YouTube в преподавание английского языка.

Субъектом исследования были выбраны первокурсники нефилологического Ташкентского государственного юридического университета в 2021-2022

учебном году, в том числе 125 студентов, в то время как общая выборка составила 85 студентов, отобранных путем целенаправленной выборки, поскольку исследователь имел доступ к обучению этих студентов. Для сбора данных в этом исследовании использовались некоторые инструменты, включая наблюдение, которые обеспечивают полное отношение к объекту исследования смысла, цель которого - объяснить ситуацию в классной деятельности, индивидуальное участие в некоторых видах деятельности и связь между ситуацией, деятельностью и человеком. Документация составляется для явного получения информации и проверки, которая представлена в

форме вопроса с множественным выбором. После того, как данные были собраны, они были позже проанализированы в качественном и количественном анализе, чтобы объяснить результат наблюдения и тестирования.

4. Результаты

Были сделаны стенограммы размером шрифта 9 на цитаты из литературы. Основываясь на результатах в каждом цикле, использование видео на YouTube повысило навык устной речи, хотя это и не совсем существенно. Средний балл по всем аспектам выступления в каждом цикле можно увидеть в следующей таблице.

Таблица 3.1 Средний балл по всем показателям

Средний балл по всем устным показателям

Тест	Беглость (1-20)	Словарный запас (1-20)	Местоимени е (1-20)	Граммати ка (1-20)	Содержа ние (1-20)	Суммирова нное
Начальный	10,3	11,7	11,4	12,1	13,3	58,8
Процесс 1	13,2	12,8	12,7	14,2	14,6	67,5
Процесс 2	15	16,2	15	16,3	16,2	78,7
<u>Процесс 3</u>	<u>17,3</u>	<u>18,1</u>	<u>17,4</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>89,8</u>

В предварительном тесте средний балл по тесту "разговорной речи у студентов" составил 58,8 из 85 студентов, в то время как максимальный балл составил 68. Позже средний балл за выступление в 1 ом цикле (пост тест 1) составил 67,5 у 85 студентов, в то время как максимальный балл составляет 72.

Средний балл за выступление в 2ом цикле (пост тест 2) составил 78,7 при максимальном балле 82, а средний балл за выступление в цикле 3 (пост тест 3) составил 89,8 при максимальном балле 92. Таким образом, можно сказать, что, основываясь на результатах теста на разговорную речь, произошло

увеличение успеваемости студентов в разговорной речи. Результаты исследования.

4.1 Результаты исследования

4.2.1 Первый цикл

Первый цикл состоял из трех встреч. На этапе подготовки к заданию начните с выступления, проверьте список посещаемости учащихся и сообщите цели обучения и поставленные задачи. Кроме того, распространение идей и активизация фоновых и контекстуальных знаний осуществляются до прохождения речевого тренинга. Было использовано несколько фотографий и видеороликов, связанных с уроком, и студентам было предложено прочитать слова и предложения для упражнений на разговорную речь в качестве разминки. В цикле задач деятельность делится на три этапа, а именно задачи, планирование и отчетность.

На первом этапе учащиеся должны быть в паре, чтобы смотреть видео на YouTube, и им разрешается делать заметки. На втором этапе учащиеся создают сценарий или текст для беседы, а на последнем этапе они ведут беседу в парах перед классом. В-третьих, языковой фокус: на этом этапе все учащиеся высказывают замечания или предложения по успеваемости своих сверстников. После того, как учащиеся прокомментируют, настает очередь учителя предоставить отзывы и комментарии. После замечаний и предложений, высказанных студентами и преподавателями, настало время для учителей дать оценку сегодняшнему преподаванию и обучению.

Основываясь на результатах наблюдений, большинство студентов внимательно наблюдали за экраном. Было установлено, что в среднем 75 % - 92 % студентов смотрели видео на первой, второй и третьей встречах. Эти результаты свидетельствуют о том, что наблюдается рост мотивации и интереса студентов к этому разговорному классу. Во время просмотра видео студенты записывали информацию, полученную из видео, на рабочий лист. Однако, когда они приходят вовремя, чтобы поговорить со своим партнером, студенты, похоже, все еще пассивны. Вероятно, из-за недостатка словарного запаса, которым обладают студенты. Поиск словарного запаса в словаре часто выполняется студентами во время дискуссий.

4.2.2 Пересмотр

Цикл 1 доказал, что активность в обучении и преподавании с использованием видеороликов на основе YouTube велика. Тем не менее, все еще установлено, что улучшение речи студентов было не столь значительным. Поэтому все еще оставались некоторые моменты, которые учитель должен был улучшить. Необходимо улучшить несколько моментов. Во-первых, студенты второго и третьего циклов были распределены в группы 3-4. Во-вторых, видеоролики на YouTube, используемые самим учителем. В первом цикле учитель показывал видео только в автономном режиме и воспроизводил их только дважды на этапе цикла заданий. Однако во втором и третьем циклах учитель попросил студентов принести как минимум один ноутбук на группу. Затем

у студентов была возможность воспроизвести видео с YouTube в онлайн-режиме, и они могли смотреть его в течение длительного времени на этапе выполнения заданий.

Кроме того, пересмотр в циклах 2 и 3 также был сосредоточен на том, как помочь студентам обогатить свой словарный запас, улучшить произношение и улучшить представление студентов путем разработки материала, преподавания инструкций. Это основано на результатах оценок навыков разговорной речи у студентов в первом цикле, который показал, что их словарный запас, произношение и содержание все еще не так хорош. Для обогащения и улучшения словарного запаса и произношения на этапе подготовки к заданию была показана новая лексика со значением, связанным с темой. Во втором и третьем циклах у студентов также было больше времени для запоминания словарного запаса и отработки произношения. Значение слов также объяснялось на родном языке студентов (узбекский язык). Чтобы стимулировать идею студентов, рабочий лист был заполнен более подробными вопросами, связанными с содержанием видео. Вопросы о содержании видео также были показаны на видео до того, как студенты его посмотрели. У студентов второго и третьего циклов было больше времени для просмотра видео на YouTube, и они

могут самостоятельно найти подходящие и похожие видео на YouTube.

4.2.3 Цикл 2 и 3

Метод обучения во втором и третьем циклах такой же, как и в первом цикле. Существенным отличием этого цикла от предыдущего является режим видеоигр на основе YouTube. В этом цикле студентам разрешается смотреть видео в онлайн-режиме и использовать свои собственные устройства. Количество групп также варьировалось; они находятся в этом цикле в группах 3 - 4. Поэтому также увеличивается время, выделяемое на успеваемость учащихся.

Как и в первом цикле, результаты занятий во втором цикле также оцениваются учителями с помощью наблюдений, тестов, анкет и интервью следующим образом: во-первых, основываясь на наблюдениях учителя, когда воспроизводится видео, большинство учащихся обращают внимание на экран и видео, которое они смотрят. Было установлено, что в среднем 95 % - 100 % студентов смотрели видео на первой и второй встречах. Условия в классе также более благоприятны, так как все учащиеся серьезно относятся к занятиям. Эти результаты показывают, что наблюдается значительное повышение мотивации и интереса студентов к этому разговорному классу по сравнению с начальным

обучением и первым циклом. Во время просмотра видео студенты записывали информацию, полученную из видео, на лист. Студенты, похоже, проявляют большую активность, когда приходит время обсуждать эти материалы со своими сверстниками.

5. Обсуждение

Основываясь на результатах исследования, YouTube в качестве учебного материала может улучшить успеваемость учащихся в изучении английского языка, особенно разговорного. Это согласуется с исследованием, проведенным (Тошматов и др., 2021), в котором говорится, что YouTube эффективен для преподавания лекций в онлайн уроках. В этом случае видео на YouTube представляют собой сочетание визуального контекста с разговорным языком и развивают у студентов способность наслаждаться и понимать уроки английского языка, чтобы учащиеся были более счастливы и мотивированы изучать английский язык. Кроме того, было эффективно использовано видео на YouTube; оно улучшило навыки устной речи студентов и атмосферу в классе во время онлайн-обучения. В заключение, видео YouTube может быть применено в качестве альтернативного носителя в процесс обучения языку включает в себя обучение разговорной речи (Ваэль Абдулрахман, 2016). Используя видеоролики YouTube, учащиеся могут запоминать уроки и облегчать им активное обсуждение изучаемых тем по английскому языку со своими

одноклассниками и учителями, чтобы YouTube делал учащихся более творческими и инновационными в области изучения английского языка в виртуальном классе.

Позже использование YouTube в качестве учебного материала во время пандемии также помогает учащимся улучшить свои навыки говорения и привлечь внимание учащихся при обучении таким образом, чтобы учащимся было интереснее учиться, когда ситуация и условия в классе отличаются от обычных, что делает их энтузиастами и заставляет чувствовать себя более непринужденно. YouTube был очень эффективен, потому что он позволял студентам говорить с большей уверенностью и выразительностью, а также им не нужно было беспокоиться о фразах, которые они использовали при разговоре, потому что они могли видеть, как иностранцы правильно говорили на-английском.

Кроме того, видеоролики YouTube в качестве учебного материала делают учащихся более мотивированными и менее скучными в классе и могут использоваться для изучения групп при выполнении заданий, которые делают учащихся более активными в классе во время пандемии. В выводе также говорится, что видеоролики YouTube помогают учащимся научиться говорить с точки зрения того, как говорить (беглость), словарного запаса, произношения, грамматики, и какой контент будет произноситься лучше, когда после изучения видео учащиеся получают идеи для выступления и продолжают обсуждать в группах, чтобы каждый студент имел

возможность устно обмениваться информацией с членами группы. Это соответствует исследованию, проведенному (Ариянто и др., 2018), в котором говорится, что YouTube помогает некоторым студентам активно выступать в классе и повышает их мотивацию к выступлению

Основываясь на результатах наблюдений, утверждается, что успешность обучения разговорной речи определяется несколькими факторами, включая соответствующие учебные материалы и средства массовой информации. YouTube как эффективный инструмент, который может улучшить процесс обучения, если видео действительно имеет отношение к рассматриваемому предмету. Студенты более уверенно говорят по-английски, потому что использование видео на YouTube означает, что студенты не встречаются напрямую, когда говорят по-английски. Этот вывод подтверждается теорией Тариган (2008) говорение - это способность человека выражать свои знания, передавать идеи словами и передавать мысли перед людьми. Большинство приведенных выше утверждений указывают на то, что использование видеороликов YouTube может дать чувство уверенности в том, что вы говорите по-английски.

Кроме того, использование видеороликов YouTube может быть использовано в качестве альтернативы обучению разговорной речи на уроках английского языка, где темы, представленные в виде видеороликов YouTube, облегчают

учащимся углубленное понимание материала и улучшают ваши навыки разговорной речи на занятиях. Студенты также получают удовольствие от обучения и общению с помощью видео на YouTube. Эти выводы, как и теория Херрмана (2016), с помощью YouTube в преподавании английского языка могут улучшить понимание студентов и навыки студентов. В Кроме того, YouTube может стать альтернативой обучению клиническим навыкам на основе видео, в качестве учебного пособия для создания активного и приятного.

6. Вывод

Можно сделать вывод, что применение видеороликов YouTube при обучении английскому языку действительно улучшает разговорные навыки и мотивацию студентов в онлайн-обучении, что видно из результатов тестов в каждом цикле. Кроме того, использование видеороликов YouTube при обучении разговорной речи повышает мотивацию учащихся к обучению на уроках устной речи таким образом, что видеоролики YouTube предоставляют изображения и аудио, таким образом, это может помочь студентам практиковать произношение, обогащать свой словарный запас и облегчать им поиск идей при составлении предложений во время разговора. Добавочно, просмотр видео также

подсознательно помогает студентам автоматически изучать грамматику.

Кроме того, YouTube может быть отличным материалом для обучения разговорной речи, и он помогает студентам также понять урок во время онлайн-обучения. Таким образом, использование YouTube может быть

эффективным методом в преодолении трудностей и барьеров в понимании английского языка, особенно в виртуальном классе. Будущее исследование может касаться использования видеороликов YouTube для обучения другим навыкам английского языка во время онлайн-обучения в условиях пандемии covid-19.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar." *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9>
2. Al-Nafisah, K. I., & Al-Domi, I. M. (2017). The Effects of Computerized Instructional Program on Saudi High School Students" Academic Achievement in English. *SSRN Electronic Journal*, 1, 506–520. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2804036>
3. Apuke, O. D., & Iyendo, T. O. (2018). University students" usage of the internet resources for research and learning: forms of access and perceptions of utility. *Heliyon*, 4(12), e01052. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e01052>
4. Ariyanto, N., Rochsantiningsih, D., & Pudjobroto, H. (2018). Enhancing Students" Speaking Skill by Using
5. Youtube Video. *English Education*, 6(3), 278. <https://doi.org/10.20961/eed.v6i3.35883>
6. Brown, H. Douglas. 2004. *Teaching by Principles an Interactive Approach to Language Pedagogy*. Longman.
7. Burke, S. C., & Snyder, S. L. (2008). YouTube : An Innovative Learning Resource for College Health Education Courses An Overview of YouTube Using YouTube in Higher Education. *International Electronic Journal of Health Education*, 11, 39–46. <http://eric.ed.gov/?id=EJ798652>
8. Zakiyah Anwar et al (2016). Enhancing Students' Speaking Skill through Gallery Walk Technique Farrah. 253– 268.
9. Pandiya. 2013. Rubrics on Scoring English Tests for Four LanguageSkills, vol 13. http://www.polines.ac.id/ragam/index_files/jurnal_ragam/ppr5%20apr13.pdf. Accessed 16 agustus 2015.
10. Riswandi, D. (2016). Use of YouTube-Based Videos to Improve Students" Speaking Skill. *Proceeding The 2nd International Conference On Teacher Training and*

Education, 2(1), 269.

11. <https://jurnal.uns.ac.id/ictte/article/view/8150>
12. Rizky Setiawan, M., & Wiedarti, P. (2020). The effectiveness of quizlet application towards students' motivation in learning vocabulary. *Studies in English Language and Education*, 7(1), 83–95. <https://doi.org/10.24815/siele.v7i1.15359>
13. Sayuri, S. (2016). Problems in Speaking Faced By EFL Students of Mulawarman University. *Indonesian Journal of EFL and Linguistics*, 1(1), 47–61. <https://doi.org/10.21462/ijefll.v1i1.4>
14. Swari, U. R. (2020). Teaching Speaking with Gossiping in the Period of Pandemic. 182–190.
15. Thornbury, Scott, (2005). *How to Teach Speaking*, New York: Pearson Education Limited.
16. Tristianaa1, R., & P. Swondo, A. (2020). the Effect of Youtube Content Making on Students' Speaking Skill. *Jurnal FISK*, 1 No 1(1), 148–157.
17. Toshmatov, O. S. (2021). TEACHING ENGLISH TO STUDENTS JUNIOR COURSES OF LAW FACULTIES. *Academic research in educational sciences*, 2(1).
18. Toshmatov, O. S., Akrorovna, S. N., & Bekimbetovich, M. R. (2021). THE IMPLEMENTATION OF CALL-BASED INSTRUCTION AND ITS INFLUENCE ON 19. THE LEARNERS IN AN EXAMPLE OF TSUL (TASHKENT STATE UNIVERSITY OF LAW). *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(8).
19. Тошматов, О. Ш. (2018). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. *Экономика и социум*, (6), 1175-1177.
20. Toshmatov, O., & Yuldashev, O. (2020). IMPACT OF INNOVATIVE MODERN TECHNOLOGY IN TEACHING LANGUAGES IN UZBEKISTAN. *Journal of critical reviews*, 13(6), 1908-1912.
21. Wael Abdulrahaman, A. (2016). The effective use of youtube videos for teaching English. *International Journal of English Language and Linguistics Research*, 4(3), 32–47.
22. <http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/The-Effective-Use-of-Youtube-Videos-for-Teaching-English-Language-in-Classrooms-as-Supplementary-Material-at-Taibah-University-in-Alula.pdf>